

A IMPORTÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES E DO PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS METRÓPOLES

Gilson Batista de Oliveira*

Resumo

Este artigo tem como objetivo estudar a importância das instituições e do planejamento no processo de desenvolvimento das cidades que compõem uma região metropolitana. Para tanto, parte-se da compreensão e dos conceitos de Douglas C. North, sobre instituições e desenvolvimento, na tentativa de se explicar como a cooperação entre municípios limítrofes com a cidade central (sede da metrópole), e vice versa, pode auxiliar o desenvolvimento metropolitano. O estudo é focalizado na Região Metropolitana de Curitiba, onde questões tidas como resolvidas e festejadas na cidade sede da metrópole (Curitiba) ainda são problemas sem resolução nas cidades vizinhas (limítrofes). E, à medida que a cidade vizinha é afastada do centro, nesse caso de Curitiba, os problemas são cada vez maiores.

Palavras-chave: instituições, metrópole, desenvolvimento.

Abstract

This paper has as objective to study the importance of the institutions and of the planning in the process of development of the cities of a metropolitan area. For so much, this begins of the understanding and concepts of Douglas C. North in the attempt of explaining as the cooperation among municipal districts with the central city can aid the metropolitan development. The study is focalized in the Metropolitan Area of Curitiba, whose administration and cooperation in the solution of common problems are examples to the country.

Key-words: institutions, metropolis, development.

INTRODUÇÃO

A partir da década de 1970, no ambiente intervencionista do governo militar, a criação de uma região metropolitana tornou-se um fio de esperança para resolução das questões locais nas aglomerações urbanas brasileiras, notadamente referentes à ocupação do espaço urbano-industrial e da relação homem *versus* natureza em cidades de maior proximidade. Essa questão ganhou maior fôlego com a promulgação da Constituição Federal de 1988, pois esta deixa bem claro que é no âmbito local (das

* Economista formado pela Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES). Mestre e Doutorando em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professor da UniFAE – Centro Universitário. E-mail: gilsono@fae.edu

idades) que a sociedade discutirá políticas de desenvolvimento sócio-econômico, com vistas à melhoria dos índices de qualidade de vida. Para tanto, a Constituição atribui aos estados o poder de criar regiões metropolitanas e de criar instituições supra-municipais para dirimir conflitos e coordenar o processo de desenvolvimento regional.

Esta pesquisa, que tratará das questões regionais, pretende demonstrar a importância das instituições e da cooperação para se atingir o desenvolvimento, sobretudo no âmbito das regiões metropolitanas, valorizando as instituições criadas para administrar o espaço urbano-industrial nas metrópoles brasileiras. Cabe ressaltar que esta proposta vai de encontro aos preceitos constitucionais de descentralização da formulação de políticas, que permite aos estados e municípios assumir uma posição mais ativa no se refere à gestão do espaço urbano-industrial.

Isto posto, neste trabalho pretende-se, de maneira geral, estudar como as instituições e como a cooperação entre municípios limítrofes com a cidade central (sede da metrópole) podem auxiliar o desenvolvimento metropolitano. Especificamente, estudar-se-á tal fenômeno tendo como foco o que ocorreu na Região Metropolitana de Curitiba.

A Região Metropolitana de Curitiba, composta por 26 municípios limítrofes, cuja população, segundo o IBGE, se aproxima de 3 milhões de pessoas, foi escolhida com objeto desta pesquisa por ser uma referência de políticas e de planejamento urbano para o Brasil e para mundo.

1. INSTITUIÇÕES E DESENVOLVIMENTO

A pesquisa sobre as instituições, seu significado e importância, ganhou maior destaque a partir de 1993 quando Douglas C. North, o autor mais promissor do tema, foi agraciado com o prêmio Nobel de economia.

O trabalho de North relaciona performance econômica com a qualidade e evolução (mudança) das instituições de cada país ou região. De acordo com Gala (2003, p.90), “os estudos de Douglas North somados aos de Williamson, Coase, Demsetz, Alchian, entre outros, deram origem ao programa de pesquisa da Nova Economia Institucional”.

Na obra de North¹ fica evidenciado que para o desenvolvimento econômico a evolução das instituições pode ter mais relevância do que avanços tecnológicos. Sendo assim, torna-se necessário uma discussão sobre o significado ou conceito de instituição, principalmente, na obra desse autor.

As instituições surgem para auxiliar a superação de problemas de incerteza² e de existência de custos de transação³. No trabalho de Gala (2003, p.100) fica claro que, desde os tempos mais remotos até os nossos dias, “indivíduos interagem a partir de regras. Somente a partir do surgimento destas, é possível entender a organização das sociedades”. Desta maneira, pode-se associar instituições com regras ou normas que regem a interação entre os indivíduos da sociedade.

Théret (2003, p.228), abordando o enfoque da Ciência Política, diz que “as instituições têm sobre o comportamento do indivíduo o efeito de reduzir a incerteza em relação a como será a ação dos outros”.

De acordo com Commons (1931), uma instituição surge à medida que a sociedade passa a adotar uma ação com frequência, padronizando seu uso⁴. De outra forma, instituições são ações coletivas que se repetem e acabam moldando os hábitos e o comportamento da sociedade.

Essa perspectiva de instituição como regra de ação coletiva que controla, restringe ou liberta a ação individual, apresentada por Commons,

“(…) permite explicar sua gênese nos desencontros da oposição conflito/cooperação, já que apesar de serem princípios de uma ordem estabelecida pelo conflito, elas [as instituições] funcionam também como convenções de cooperação e, portanto, como regras de coordenação”. (THÉRET, 2003, p.249)

¹ O trabalho de North surge como alternativa ao conceito de racionalidade perfeita e maximização da escola neoclássica – *mainstream*. Na visão de North, “os agentes são incapazes de tomar decisões ótimas” devido à ocorrência de problemas de assimetria de informação e de racionalidade limitada que geram incertezas e custos de transação. Maiores detalhes ver North, D. C. “**Institutions, institutional change and economic performance**”. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

² “O conceito mais fundamental ou primário do modelo [de North] é a incerteza. A existência desta, (...), impossibilita ou dificulta enormemente a possibilidade de transações econômicas entre pessoas” (GALA, 2003, p.99). Isso denota claramente a preocupação de North com questões de informação assimétrica ou imperfeita presentes nas relações entre os agentes.

³ Os custos de transação são derivados dos problemas gerados pela incapacidade dos agentes em tomar decisões ótimas. Isto é, da assimetria de informação, da racionalidade limitada e da incerteza inerente das relações de troca e da tomada de decisão. Conforme Gala (2003, p.100), os custos de transação se dividem em dois: custos de *measurement* e custos de *enforcement*. “O primeiro relaciona-se à dificuldade dos agentes em conhecer de fato o objeto da transação em curso. (...) Os custos de *enforcement*, por sua vez, referem-se à incerteza que os agentes têm sobre a propriedade do bem a ser torçado (...) e, portanto, relacionam-se a problemas de legitimidade da transação efetuada”.

⁴ “Commons define instituição de forma ampla como o resultado de toda transação entre pessoas envolvendo regras operativas que estabilizam a tensão entre as outras duas dimensões da transação, que são o conflito e a cooperação”. (THÉRET, 2003, p.249)

Sendo assim, o conceito de instituição refere-se ao comportamento coletivo, social, e não ao comportamento individualista que para o *mainstream* resulta de um cálculo frio de maximização⁵. Em relação ao comportamento da sociedade, conforme explica North (1990), este é fortemente influenciado por crenças, por que não dizer, por ideologias. E estas, por sua vez, devido seu caráter disciplinador reduzem os custos de transação.

“Argumenta North que códigos morais e éticos de conduta, fortemente baseados em ideologias, estão na base da estabilidade social, sendo responsáveis pelo funcionamento do sistema econômico (...). Ideologias, ao sustentarem regras informais, também contribuem fortemente para a manutenção das leis e códigos escritos de uma sociedade através de um efeito legitimador. São estáveis as leis que parecem legítimas aos agentes”. (GALA, 2003, p.95)

O conceito de instituição apresentado por North está longe de ser meramente uma restrição aos agentes no processo de transação e de tomada de decisão. Como bem aponta Dequech, citado por Gala (2003, p.101), “as instituições podem jogar também um papel construtivo, e não meramente restritivo, na interação dos indivíduos”.

Não obstante, as diversas instituições de cada sociedade formam um arranjo ou matriz institucional que pode induzir, por meio da redução dos custos de transação e da coordenação das várias atividades humanas, o processo de desenvolvimento econômico de um país ou região.

De acordo com Gala (2003, p.92), o arranjo institucional criado durante a evolução da sociedade é capaz de estimular as atividades econômicas de geração de renda e riqueza. Para esse autor, que resenha o trabalho de North⁶, “o desempenho econômico das sociedades resultará sempre, em última análise, de suas dinâmicas institucionais”.

Nessa linha de raciocínio, as economias (países, regiões ou cidades) que conseguirem desenvolver instituições adequadas e capazes de estimular a interação

⁵ “(...) a instituição funciona como uma maneira de regular conflitos inerentes ao desenvolvimento de diferenciação de interesses e à assimetria de poder”. (THÉRET, 2003, p.229)

⁶ No texto publicado por Gala (2003, p.92) são citados vários exemplos onde às instituições foram decisivas na trajetória de sucesso de diversos países durante os séculos XVI e XVII. “Os casos clássicos são Holanda e Inglaterra, que foram capazes de desenvolver arranjos institucionais para estimular atividades produtivas”. Também citados países cujas instituições atrapalharam o processo de desenvolvimento, como Espanha e França, principalmente no primeiro, “as leis e a organização institucional não teriam contribuído para o florescimento de atividades economicamente produtivas”.

social conseguirão mais facilmente atingir o desenvolvimento econômico de longo prazo⁷.

O Estado, na medida em que busca um arranjo institucional capaz de induzir o processo de desenvolvimento, aparece como elemento fundamental na dinâmica de North, pois “na medida em que define e cuida do *enforcement* da base legal de uma sociedade, responde diretamente pela manutenção e formação de suas regras formais”. (GALA, 2003, p.96)

Sendo assim, dada à relevância do Estado, para compreender a dinâmica das regras formais em uma sociedade é necessário estudar o funcionamento do sistema político. Cabe lembrar que para auxiliar eficazmente a economia na busca do desenvolvimento, o Estado deve promover a constituição de instituições eficientes, que são capazes de igualar o retorno privado ao retorno social das atividades econômicas dos agentes de cada sociedade. “Uma matriz institucional eficiente será aquela capaz de estimular um agente ou organização a investir numa atividade individual que traga retornos sociais superiores a seus custos sociais” (GALA, 2003, p.97). Tal matriz ou arranjo institucional depende de um aparato de *enforcement* eficaz.

É dentro desse contexto que as organizações⁸ surgem para auxiliar na redução da incerteza e dos custos de transação. Isto é, surgem para interagir com as demais organizações, com os demais agentes e com as próprias instituições na coordenação das atividades humanas. E é desta interação que se resulta um desempenho econômico positivo.

“Ao longo do processo histórico, as diversas organizações podem investir seus esforços das mais variadas maneiras, sempre buscando na margem os maiores *pay-offs* para suas ações. Podem investir em atividades econômicas socialmente produtivas – como em novas tecnologias de produção –, podem investir em atividades redistributivas – como, por exemplo, a formação de monopólios. Podem ainda investir na própria alteração das regras do jogo, mudando, portanto, a matriz institucional sob a qual estão operando”. (NORTH, 1990 *apud* GALA, 2003, p.101)

⁷ Nesse ponto, é importante destacar que North entende desenvolvimento como diferencial de taxas de crescimento, que podem ser afetadas pelos custos de transação. (FIANI, 2002)

⁸ Conforme Dalsasso (2006, p.1), “toda instituição é organização, mas a recíproca nem sempre é verdadeira. As organizações são instrumentais; têm claro senso de hierarquia e racionalização e preocupam-se com a produtividade e o controle. São bem sucedidas as que alcançam seus objetivos. É no estabelecimento dos objetivos que estão os riscos. Entra aí a importância da instituição, ente vivo, produto das necessidades e pressões sociais, valorizada pelos seus membros e pelo ambiente, pelo que é, pelo que pode fazer e pelo que faz. É, então, portadora de identidade própria, preocupada não somente com o lucro ou o benefício privado, mas com a sobrevivência e a perenidade, sendo gerida por um claro sentido de missão e responsabilidade social. A instituição define padrões de comportamento, práticas ou processos que mantêm estáveis, válidos e relativamente constantes em um determinado grupo social”.

Isso significa que quando há certa convergência dos interesses das organizações, a sociedade pode ser conduzida para um desempenho econômico positivo, quer dizer, pode apresentar uma boa *performance* econômica⁹. As organizações, no intuito de obter um retorno maior de suas atividades, investem na margem, em atividades econômicas ou políticas e, conforme explicitado acima, são os principais agentes de mudança no modelo institucional apresentado por Douglas North na obra de 1990. Tal convergência de interesses entre as organizações pode ser tratada como um equilíbrio institucional, cuja alteração pode ser desencadeada principalmente por ação das organizações componentes da matriz institucional de cada sociedade. Tal equilíbrio ocorrerá quando nenhuma organização tiver estímulo ou interesse para alterar as regras formais e informais que regem a sociedade. Não esquecendo, é claro, que tais regras são, na concepção desse autor, as instituições de cada país ou região.

2. A METRÓPOLE E O DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

Uma vez discutido o conceito de instituição, cabe apresentar e definir o que se entende por metrópole ou região metropolitana, que é um tema constantemente discutido entre os geógrafos e estudiosos do assunto. Justamente por esse motivo, neste tópico serão apresentadas algumas interpretações que ajudarão à compreensão da problemática levantada inicialmente.

Sendo assim, segundo Firkowski (2002), a metrópole é um centro urbano de grande porte, populoso, moderno e por isso dotado de graves problemas de desigualdades econômicos e sociais.

Lencioni (2003) nos diz que a metrópole ou cidade-região¹⁰ está inserida em um território cujos limites entre as cidades vizinhas estão tão próximos que se tornam “invisíveis”. A rede de serviços oferecidos entre elas se complementa e se confunde a tal ponto que é difícil de distinguir as fronteiras territoriais que as separam, tornando-as uma só. Este conceito é aplicado ao espaço então denominado de região metropolitana.

⁹ “Uma organização, ao operar, afeta variáveis políticas e econômicas. Quando seu cálculo de custo-benefício levá-la a atuar na esfera política, isto é, alterar leis, contratos e normas, assistiremos a uma mudança institucional”. (GALA, 2003, p.102)

¹⁰ A cidade-região é “um produto associado à reestruturação produtiva. Essa cidade-região está relacionada ao processo de metropolização do espaço, processo esse que imprime características metropolitanas aos territórios.” (LENCIONI, 2003, p.7).

A mesma idéia está presente no trabalho de Leroy (2000) e de Scott, Soja e Storper (2001), que identificam a dimensão do espaço da metrópole pela conectividade das atividades econômicas praticadas na cidade sede da região metropolitana.

A questão metropolitana ganha força a cada momento por tratar de aspectos relativos ao urbano, pois é no espaço urbano que se concentra a maioria das atividades humanas e, por conseguinte, as atividades sociais.

“O fenômeno urbano se estende sobre uma grande parte do território (...). Atravessa alegremente as fronteiras nacionais (...). Este território está encerrado num *tecido urbano* cada vez mais cerrado, não sem diferenciações locais e sem ampliação da divisão (técnica e social) do trabalho para as regiões, aglomerações e cidades”. (LEFEBVRE, 1991, p.10).

Na atualidade, a noção de metrópole é frequentemente utilizada para qualificar as principais aglomerações urbanas de um país, que comportam algumas centenas de milhares de habitantes, que são multifuncionais e que estabelecem relações econômicas com várias outras aglomerações.

Conforme Ascher (1995), o fenômeno da metropolização não é igual em todos os países e regiões, pois se trata de um processo de evolução urbana que é intrinsecamente ligado aos movimentos sociais e políticos de cada local. Nas palavras do autor, a verdade é que a metropolização toma formas relativamente diversificadas, por exemplo:

- i) Nos países do sul da Europa, como no Sudeste da Ásia, a metropolização é simultânea de uma urbanização mais clássica; ela se alimenta ainda em parte da emigração rural e se concretiza por uma extensão e uma densificação das grandes cidades;
- ii) Nos países de urbanização antiga, como a Grã Bretanha ou Alemanha, onde a densidade média é elevada, a metropolização se opera mais por uma dilatação das principais zonas urbanas, e pela integração das cidades periféricas, através do conjunto de uma região, no funcionamento metropolitano (migrações alternantes e relações econômicas cotidianas no interior de um mesmo espaço metropolitano).

Ascher (1995) ressalta ainda que na Alemanha (...) parece emergir as “cidades-regiões” (ou as regiões metropolitanas), isto é, conjuntos regionais “integrados” formando o que os americanos chamam de *daily urban system*.

Em relação às características de uma metrópole, que neste trabalho é entendida como cidade centro da região metropolitana, tanto Ascher (1995) quanto Julien (2002) concordam que esta concentra, cada vez mais, atividades estratégicas de alto valor agregado, identificadas por funções (informação, pesquisa, pesquisa-indústria, comércio atacadista, comercial-industrial), setores de atividade (impressão e edição, estudos, conselhos e assistência, administração pública, pesquisa e ensino superior, indústria, comércio interindustrial) e profissões (chefe de empresas, pessoal, jornalistas, pesquisadores, engenheiros, arquitetos, médicos, pessoal do comércio, etc.).

Ascher (1995) chama atenção para a crescente evolução da área de influencia e das relações das metrópoles com outras regiões e até mesmo países. Para ele a dinâmica urbana dessas áreas está cada vez mais complexa e os conceitos carecem de ser revistos. Para tanto, sugere uma nova denominação: a metápole.

“...une métropole est l'ensemble des espaces dont tout ou partie des habitants, des activités économiques ou des territoires sont intégrés dans le fonctionnement quotidien (ordinaire) d'une métropole. Une métropole constitue généralement un seul bassin d'emploi, d'habitat et d'activités. Les espaces qui composent une métropole sont profondément hétérogènes et pas nécessairement contigus. Une métropole comprend au moins quelques centaines de milliers d'habitants”¹¹. (ASCHER, 1995, p.34).

Sendo assim, a compreensão do fenômeno urbano nas grandes cidades, entendidas no Brasil como cidades sedes (principais) das assim chamadas regiões metropolitanas, exige a extrapolação dos limites físicos estabelecidos pela legislação, pois as metrópoles, conforme demonstrado por Ascher (1995), atingem áreas cada vez mais distantes do epicentro decisório.

“Um complicador para o governo metropolitano decorre, certamente, da posição hegemônica e da centralização econômica e política do município central, que corresponde, geralmente, à capital ou à cidade mais importante. Essa posição implica fragilidade de articulação entre os municípios metropolitanos e dificuldades para a resolução de problemas comuns e para a efetiva integração de políticas”. (DAVIDOVICH, 2004, p.223)

Dada à diversidade dos interesses de cada cidade componente de uma metrópole, surge à necessidade de se criar uma instituição supra-municipal que busque a

¹¹ De acordo com a tradução da Professora do Departamento de Geografia da UFPR, D^a. Olga L. C. F. Firkowski, “... uma metápole é um conjunto de espaços onde todos ou parte dos habitantes, das atividades econômicas ou dos territórios estão integrados no funcionamento cotidiano (ordinário) de uma metrópole. Uma metápoles constitui geralmente uma só bacia de empregos, de habitantes e de atividades. Os espaços que compõem uma metápoles são profundamente heterogêneos e não necessariamente contíguos. Uma metápoles compreende ao menos algumas centenas de milhares de habitantes”.

convergência dos interesses e coordene as atividades regionais¹². Tal instituição deve ter a participação efetiva de todos os membros da metrópole, no processo de planejamento e de execução do plano, para conseguir atingir o objetivo de promover o desenvolvimento equitativo do seu território¹³. Isto implica na necessidade de cooperação entre os membros da metrópole ou região metropolitana para se alcançar metas e objetivos em comum, pois, devido o alto grau de proximidade física, todos fazem parte do mesmo espaço de planejamento.

2.1 Espaço de planejamento e desenvolvimento metropolitano

Na perspectiva da economia regional, o espaço de planejamento é aquele que é representado pelo território sobre o qual as entidades públicas ou privadas exercem suas atividades e tomam suas decisões. É, portanto, componente de um plano de ação. Assim, o espaço de planejamento é o espaço econômico contemplado no plano das instituições, que serve de referência para a tomada de decisões. Para Clemente (1994, p.20), “os planos de desenvolvimento regional constituem o exemplo típico de delimitação de uma região de planejamento pelo setor público”. No estudo em questão, o espaço de planejamento se constituirá no plano de desenvolvimento metropolitano elaborado pela instituição supra-municipal¹⁴.

Nas regiões metropolitanas, o planejamento pode moldar e promover a qualidade de vida nos espaços econômicos, desde que seja um processo contínuo. De acordo com Motta e Ajara (2001), as cidades brasileiras superam cada vez mais as suas delimitações legais, formando aglomerações urbanas, sejam elas metropolitanas ou não. Dessa forma, a rede urbana brasileira vem sendo constituída por redes de cidades, as quais, pelo fato de estarem fisicamente próximas umas às outras, se comunicam e interagem entre si, estabelecendo trocas de informações, serviços, estruturas urbanas e sociais, entre outras.

¹² Cabe lembrar que a participação da sociedade local na criação dessa instituição é fundamental para traçar uma trajetória de sucesso de suas ações, pois “instituições novas enfrentam elevados *set-up costs*”. (FIANI, 2002, p.51)

¹³ A instituição supra-municipal deve atuar de forma eficiente na organização e coordenação das atividades de interesse comum a fim de dirimir conflitos entre os membros da região. De acordo com Abramovay (2001), o desempenho econômico depende primordialmente da organização eficiente da sociedade, que cria estímulos e incentivos para as atividades que aproximam as taxas privadas e sociais de retorno.

¹⁴ Na Região Metropolitana de Curitiba o plano de desenvolvimento é elaborado pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), cuja ação será discutida mais adiante.

“A rede urbana do país, portanto, compreende o conjunto de centros urbanos que polarizam o território nacional e os fluxos de pessoas, bens e serviços que se estabelecem entre eles e com as respectivas áreas rurais. É formada por centros urbanos de dimensões variadas, que estabelecem relações dinâmicas entre si de diferentes magnitudes”. (MOTTA e AJARA, 2001, p. 10).

Isso demonstra que, embora haja limites legais, as cidades devem resolver os problemas urbanos em conjunto, pois uma proposta ou tentativa de solução isolada pode não obter sucesso e agravar o problema. Projetos bem sucedidos nas cidades centrais (espaço polarizado) costumam atrair demandantes extralimites que tem a causar uma situação de conflito.

Os problemas das cidades centrais de uma região metropolitana não se encerram em suas fronteiras, eles se superpõem nas cidades limítrofes que formam o espaço de planejamento destas aglomerações urbanas. O inverso também é verdadeiro. Nessas regiões o planejamento é um elemento de transformação, isto é, transformação de região de planejamento em região homogênea¹⁵.

Conforme Leroy (2000), os problemas das cidades de uma região metropolitana estão muito além do alcance de uma única administração municipal. O trabalho do autor reafirma a necessidade de uma ação conjunta (cooperação) para equacionar os problemas metropolitanos.

A separação das regiões de acordo com a classificação de Perroux (1967) e Boudeville (1973), na maioria das vezes, não pode ser verificada na prática, pois o homem tende a planejar, mesmo que de forma rudimentar e insipiente, a ocupação do espaço geográfico e sua posterior transformação em espaço econômico.

As cidades polarizadas mantêm ligação de interdependência com as cidades limítrofes. À medida que se desenvolvam e ampliem os canais de comunicação que as unem, as relações sócio-econômicas se intensificam e os problemas urbanos aumentam.

“A noção de interdependência é conferida pela região polarizada originada da observação da irradiação comercial das aglomerações urbanas. A cidade mantém um intercâmbio com o campo e com as cidades satélites que gravitam ao seu redor. Constituem-se uma região em torno de um capital regional...”. (BOUDEVILLE, 1973, p.14).

¹⁵ A região homogênea, segundo Boudeville (1973, p.13), “corresponde a um espaço contínuo, cada um de cujas partes constituintes (ou zona) apresenta características tão semelhantes quanto possível às da outra”. Contudo, essa homogeneidade não é fácil de ser verificada nas cidades que compõem uma metrópole. Para se tornar um espaço homogêneo as cidades-membro da região metropolitana devem buscar arduamente a solução conjunta dos problemas em um plano integrado de ação. A integração deve ser dar tanto na esfera local quanto nas esferas estadual e federal.

Em uma região metropolitana, as cidades de 2ª, 3ª, 4ª e 5ª ordens (satélites), às vezes, são confundidas e tratadas como bairros da cidade de 1ª ordem (central), que é epicentro do processo decisório. Essa repartição segue o conceito de sistemas apresentado por Boudeville (1973) e o conceito de rede desenvolvido por Christaller e apresentado por Ascher (1995).

As autoridades e instituições das cidades satélites parecem girar em torno dos interesses (órbita) das cidades centrais. Suas individualidades e especificidades acabam suprimidas em prol do desenvolvimento do centro¹⁶.

Essa relação de dependência somente agrava a situação das cidades satélites, que acabam se tornando cidades dormitórios dos trabalhadores da região central. Neste caso, a região polarizada, centro decisório, acaba sofrendo uma sobrecarga que pode levá-la a uma situação de enclave.

Boudeville (1973, p14), esclarece que nenhuma região polarizada é uniforme, em virtude dos intercâmbios que pratica. A região polarizada (e, por analogia, a região metropolitana):

“define-se pelo contrário como espaço heterogêneo cujas diversas partes [cidades satélites] são complementares e mantêm entre si e, particularmente com o pólo dominante, um intercâmbio maior do que o estabelecido com a região vizinha”.

A solução dos problemas regionais e, por conseguinte, o desenvolvimento sustentável demanda o fortalecimento das instituições locais¹⁷ nas cidades satélites, pois são estas que, com participação ativa no planejamento¹⁸, agirão como agentes de transformação da realidade local.

Problemas que afetam a qualidade de vida regional devem ser tratados em conjunto. As unidades, cidades membro, não podem egoisticamente pensar apenas em

¹⁶ Essa relação de dependência no âmbito local dificulta até mesmo soluções de problemas simples.

¹⁷ Conforme demonstrado no tópico inicial, um ambiente institucional bem estruturado pode induzir a cooperação humana na busca de maiores e melhores indicadores de desenvolvimento.

¹⁸ O planejamento para ter sucesso no âmbito metropolitano deve seguir os mesmos preceitos do planejamento empresarial moderno. Os agentes colaboradores, tanto da matriz como das filiais, precisam ter participação efetiva em todas as fases do plano e trabalhar na continuamente concretização dos objetivos comuns. Não se deve seguir os exemplos dos antigos pólos industriais, que tiveram um plano estatal ou privado de zoneamento e ocupação urbano-industrial e, no entanto, por falta de continuidade se tornaram palco de imensos bolsões de pobreza. Como bem diz Boudeville (1973, p.17), “a região piloto ou região programa é um espaço contínuo cujas diversas partes se encontram na dependência de uma mesma decisão, como as filiais dependem de uma matriz”.

si, pois dificulta e, por vezes, impede a solução das questões locais. Em uma região metropolitana devem-se compartilhar recursos e esforços em prol do todo¹⁹.

“A cooperação regional justifica-se essencialmente pela interdependência dos problemas que ligam regiões contíguas, quer se trate da atividade corrente, quer se trate do desenvolvimento a longo prazo” (BOUDEVILLE, 1973, p.70).

O planejamento deve ser elaborado para todo o sistema (conjunto), pois se uma célula (subsistema) estiver com problemas (doente), todo o organismo (sistema) estará comprometido²⁰.

Em entrevista a Revista UPDATE²¹, o pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole (CEM), Haroldo Gama Torres, sugere que as cidades de um espaço metropolitano compartilhem a solução de problemas comuns com transporte, destinação do lixo, saneamento e abastecimento de água, pois como bem salienta a referida publicação, ao contrário dos limites políticos-partidários e administrativos das cidades-membro de um espaço metropolitano que são bem definidos, os limites sociais e econômicos entre elas são cada vez menos nítidos.

Nas regiões metropolitanas, nenhuma cidade pode ser considerada como entidade independente, mas sim como parte de um todo, de um sistema vivo. Cada município deve estar ligado ao outro na busca do bem-estar comum²². Conforme Scott, Soja e Storper (2001), a fragmentação dificulta a gestão dos problemas que afligem uma metrópole. Os autores apontam para a necessidade do surgimento de uma identidade regional cooperativa capaz de sustentar o desenvolvimento econômico²³.

“A explicação para as atuais dissonâncias deve ser buscada no mecanismo de localização e de propagação do desenvolvimento. O crescimento se manifesta em pontos ou pólos, com intensidades variáveis. Em cada região as quantidades globais resultam do defrontamento do jogo e das ligações de programas individuais. A harmonização lógica dos mesmos, assim como a sua fusão material é analisada com o auxílio de noções de espaço contidas numa palavra de tríplice sentido: integração”. (BOUDEVILLE, 1973, p.120).

¹⁹ Essa visão está em harmonia com as idéias de Hilhorst (1973), Boudeville (1973), Perroux (1967), Gottdiener (1993) e Firkowski (2003).

²⁰ Análogo a medicina, se o mal que atinge a unidade (célula) for maligno todo o organismo vivo (metrópole) estará comprometido. E, se não for devidamente tratado, pode levá-lo a óbito.

²¹ Revista UPDATE, julho de 2004, p.40-41.

²² “Não se pode admitir que exista entre os interesses das diversas regiões [cidades] um conflito cuja solução deve ser buscada independente dos anseios da nação [metrópole]” (BOUDEVILLE, 1973, p.55).

²³ Isso seria sem dúvida a caracterização de instituição informal com base em traços culturais e sociológicos, que certamente facilitaria o desenvolvimento regional.

Em uma metrópole não é aceitável a existência de cidades satélites com diferenças muito grandes no nível de qualidade de vida. Isso pode provocar um forte movimento migratório entre a população das cidades de 2ª e 1ª ordens. Esse movimento enfraquece e dificulta os programas sociais das cidades centrais devido o excesso de demanda das unidades administrativas circunvizinhas.

“A criação dessas entidades [instituições supra-municipais] constitui uma estratégia do regime autoritário, como suporte de uma geopolítica de integração do território nacional e de desenvolvimento econômico, com respaldo em uma sociedade predominantemente urbana. Partia-se da premissa de que o conjunto hierarquizado de cidades, funcionalmente interdependentes, representava um recurso básico para atender à realização de metas comuns e a princípios de equilíbrio do sistema”. (DAVIDOVICH, 2004, p.198).

A instituição supra-municipal é essencial para dirimir conflitos entre o centro (cidade de primeira ordem) e a periferia (cidades de 2ª ou mais ordens). Sendo assim, no processo de planejamento tal instituição deve buscar a harmonia dos interesses entre as cidades de uma mesma região com intuito de minimizar os possíveis atritos advindos da discussão dos resultados das ações e das políticas adotadas isoladamente.

3. O PLANEJAMENTO NA REGIÃO MEROPOLITANA DE CURITIBA

A criação das regiões metropolitanas brasileiras ocorreu em 1973, através da Lei Federal Complementar nº. 14, constituindo-se num esforço voltado para que as atividades e problemas urbanos fossem melhor coordenados, além disso esta lei caracteriza as metrópoles como pólos de desenvolvimento urbano, cuja coordenação é realizada por entidades específicas.

A Região Metropolitana de Curitiba, mais conhecida como RMC, foi uma das regiões metropolitanas criadas por essa lei e surge como conseqüência da intensificação do fluxo migratório campo-cidade e do processo de urbanização das cidades, os quais geraram regiões urbanas em torno das principais capitais brasileiras.

Quando de sua configuração inicial, era constituída pelos municípios de: Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Contenda, Mandirituba, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais.

Sua constituição original permaneceu inalterada até meados de 1990, quando neste ano começam a ocorrer os primeiros desmembramentos de municípios metropolitanos, fazendo surgir então os municípios de Fazenda Rio Grande, Tunas do Paraná, Pinhais e Itaperuçu. Entretanto, os limites municipais só foram alterados quatro anos depois dos desmembramentos, quando nesse mesmo período foram incluídos à RMC os municípios de Cerro Azul, Quitandinha, Doutor Ulysses e Tijucas do Sul. Adrianópolis, Agudos do Sul e Campo Magro, foram acrescentados à região um ano depois, marcando assim a última alteração no território na década de 90. A Região Metropolitana de Curitiba permanece com 25 municípios até a inserção da Lapa, por meio da Lei Estadual 13.512/2002, assumindo assim sua configuração atual.

A constituição da Região Metropolitana de Curitiba serviu para que fosse planejado um espaço adequado para abrigar as novas empresas que estavam sendo instaladas na região, bem como para as pessoas que estavam migrando do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida e trabalho.

Um ano após a criação das principais regiões metropolitanas do país, dentre as quais a RMC, cria-se – através da Lei Estadual nº. 6.517/74 – a COMEC, Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, formada por um Conselho Deliberativo, Conselho Consultivo e Secretaria Administrativa, e cujo objetivo principal seria o de coordenar as atividades que dizem respeito à RMC.

Em 1978, a COMEC desenvolve o Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) da Região Metropolitana de Curitiba, este documento fundamentava-se em um modelo de organização territorial, visando à ação metropolitana, prevendo a criação de áreas de contenção, de preservação, de promoção e de dinamização, definidas através da consideração de características e potencialidades do espaço e das atividades existentes. Foi um projeto inovador na articulação de dados regionais, até então nunca analisados sob a ótica metropolitana, determinando que o desenvolvimento urbano ocorresse sustentavelmente, ou seja, de forma adequada, para que não viesse a causar nenhum prejuízo ao espaço em questão e muito menos aos que dele precisam para sobreviver. De acordo com Lima e Mendonça (2001, p. 138) o produto resultante do PDI deveria ser “uma região equilibrada em suas diferentes dinâmicas, na qual o desenvolvimento urbano tivesse o suporte adequado sem que isso prejudicasse as bases produtivas e a qualidade de vida humana”.

Todavia, a COMEC somente passa a ser percebida como um órgão de apoio ao executivo estadual para a decisão dos problemas metropolitanos na década de 1990.

Apesar disso, foi só no ano de 2000 que a COMEC intensificou seu trabalho nas atividades ligadas ao planejamento metropolitano. O processo de planejamento se iniciou dando enfoque ao ordenamento territorial, cujo objetivo principal é a regulamentação do uso do solo nas áreas de mananciais, amparada pela lei 12248/98.

As metrópoles costumam ser centros urbanos de grande porte, populosos, modernos e por isso dotados de graves problemas de desigualdades econômicas e sociais. A RMC não é diferente, cujo conflito mais relevante é o de caráter ambiental, agravado principalmente pelo fato de que as indústrias têm se instalado em áreas de mananciais e até mesmo de proteção ambiental.

O agravamento dos problemas decorrentes dessa nova realidade – tal é o caso do uso do solo, do lixo, do abastecimento de água, do transporte coletivo, dentre tantos outros – exige intervenções conjuntas para sua solução, tal como a união da COMEC com as prefeituras e secretarias dos municípios envolvidos.

No contexto da abordagem institucional, a COMEC é uma instituição criada para coordenar as atividades humanas, as atividades econômicas de interesse comum e a alocação de recursos das cidades membro da RMC. Cabe lembrar que North (1990) vislumbra o processo de desenvolvimento através da ação das instituições sociais e a COMEC, desde sua concepção, tem como objetivo maior levar as cidades da região ao desenvolvimento. A COMEC é a responsável pela elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI), sempre priorizando a solução conjunta de problemas que afligem os diferentes municípios da RMC.

De acordo com a COMEC, o Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) da Região Metropolitana de Curitiba, aprovado em 1978, fundamenta-se em um modelo de organização territorial, visando à ação metropolitana, prevendo a criação de áreas de contenção, de preservação, de promoção e de dinamização, definidas através da consideração de características e potencialidades do espaço e das atividades existentes.

A COMEC, embora tenha papel fundamental para redução das desigualdades regionais não consegue lograr pleno êxito na sua tarefa. Na RMC as disparidades sociais e econômicas são gritantes. Essa diferença é agravada conforme as cidades (municípios) se afastam do centro decisório – Curitiba, a cidade pólo, o epicentro (1ª ordem) da RMC. Os dados do quadro 1 refletem essa realidade regional.

QUADRO 1 – NÚMEROS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Município	População	Área	Distância da Capital –	Data da Criação	Data da Inclusão	Ordem em Relação ao	IDH-M**
-----------	-----------	------	------------------------	-----------------	------------------	---------------------	---------

			Km			Centro*	
CURITIBA	1.587.315	433	0	29/03/1693	02/01/74	1ª	0,86
PINHAIS	102.985	61	7	18/03/92	18/03/92	2ª	0,82
ARAUCÁRIA	94.258	466	27	11/02/1890	02/01/74	2ª	0,80
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	204.316	900	15	27/12/1897	02/01/74	2ª	0,80
CAMPO LARGO	92.782	1.192	32	02/04/1870	02/01/74	2ª	0,77
COLOMBO	183.329	199	19	13/01/1890	02/01/74	2ª	0,76
FAZENDA RIO GRANDE	62.877	173	19	29/01/90	29/01/90	2ª	0,76
CAMPO MAGRO	20.409	274	10	11/12/95	11/12/95	2ª	0,74
ALMIRANTE TAMANDARÉ	88.277	276	17	10/10/47	02/01/74	2ª	0,73
BALSA NOVA	10.153	408	42	25/01/61	02/01/74	3ª	0,78
QUATRO BARRAS	16.161	170	31	25/01/61	02/01/74	3ª	0,77
CAMPINA GRANDE DO SUL	34.566	601	31	07/02/56	02/01/74	3ª	0,76
CONTENDA	13.241	324	48	14/11/51	02/01/74	3ª	0,76
MANDIRITUBA	17.540	348	45	25/07/60	02/01/74	3ª	0,76
LAPA	41.838	2145	71	07/03/1872	08/03/02	3ª	0,75
PIRAQUARA	72.886	225	22	17/01/1890	02/01/74	3ª	0,74
BOCAIÚVA DO SUL	9.050	832	40	16/03/34	02/01/74	3ª	0,72
TIJUCAS DO SUL	12.260	686	62	14/11/51	29/12/94	3ª	0,72
RIO BRANCO DO SUL	29.341	835	33	10/10/47	02/01/74	3ª	0,70
ITAPERUÇU	19.344	288	37	09/11/90	09/11/90	3ª	0,68
QUITANDINHA	15.272	452	72	13/06/61	29/12/94	4ª	0,72
AGUDOS DO SUL	7.221	145	73	25/07/60	22/04/98	4ª	0,71
TUNAS DO PARANÁ	3.611	623	87	30/04/90	30/04/90	4ª	0,69
CERRO AZUL	16.352	1.193	87	27/12/1897	29/12/94	4ª	0,68
ADRIANÓPOLIS	7.007	1.423	133	25/07/60	16/05/95	5ª	0,68
DOCTOR ULISSES	6.003	779	170	20/11/90	29/12/94	5ª	0,63
RMC	2.768.394	----	----	02/01/74	----	----	0,74***

* A classificação obedeceu seguiu o critério de ordem em relação a fronteira do Município de Curitiba, cidade pólo da região.

** Índice de Desenvolvimento Humano Municipal.

*** Média aritmética simples.

Fonte: IBGE; IPARDES; COMEC

A sede da RMC (Curitiba), que é uma cidade de referência internacional de planejamento urbano e qualidade de vida, não está isenta dos graves problemas sociais que afligem seus vizinhos²⁴. Gilmar Mendes Lourenço, renomado economista da cidade e do estado, em entrevista a Revista UPDATE, afirma que:

“Hoje, a cidade apresenta deficiências na área de infra-estrutura, até pelo poder de atração que exerce. Com tantos atributos, atrai um contingente de pessoas que não encontram emprego e acabam pressionando os serviços públicos e engrossando a população que vive em favelas”²⁵.

²⁴ Como bem demonstra Firkowski (2002), na Região Metropolitana de Curitiba, a solução de problemas de forma satisfatória, como do uso do solo, da destinação e tratamento do lixo, do abastecimento de água, do transporte coletivo, dentre tantos outros, exige intervenções conjuntas pelas partes componentes do aglomerado metropolitano.

²⁵ Extraído da Revista UPDATE, nov.2004, p.39.

Essa observação é corroborada pelos dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2000). No período de 1995 a 2000, um contingente de quase 100 mil pessoas migraram das cidades vizinhas (2^a, 3^a, 4^a e 5^a ordem) para cidade pólo (1^a ordem). Lefebvre (1991) aponta que nas concentrações urbanas, entendidas aqui como metrópoles, a densidade demográfica é inquietante, pois os centros regionais (cidades de 1^a ordem) afetam o lúdico das pessoas atraindo-as em sua direção.

A migração também ocorre em direção das cidades satélites, pois Curitiba exerce uma força centrífuga de repulsão. Sobre esse efeito, como bem observa Paulo Delgado, sociólogo do IPARDES:

“São pessoas que não conseguiram manter-se na capital devido ao alto custo do aluguel ou por viverem em ocupações irregulares. Assim, parte do problema se transferiu para os vizinhos, mas uma parcela dessa população trabalha em Curitiba e usa seus serviços públicos. Quando a situação é inversa, parte dos altos salários de grandes empresas da região acaba nas mãos de pessoas que moram em Curitiba”²⁶.

Os problemas da cidade pólo e da RMC são agravados pela ausência de ações de desconcentração dos investimentos sociais. A cidade de Curitiba não possui um sistema de compensação que assegure o sucesso dos programas sociais das cidades limítrofes (2^a ordem).

Cabe lembrar que em Curitiba, como bem afirma o IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o planejamento urbano foi iniciado, em 1965, com a elaboração do Plano Diretor da cidade. A iniciativa foi bastante inovadora para os parâmetros da época. Planejar a ocupação do espaço geográfico e econômico é o primeiro passo no caminho do desenvolvimento²⁷. Porém, no plano local (centro) não contempla questões de interesse comum com a periferia. O transporte coletivo urbano é um dos poucos temas debatido em nível de região. O sistema de transporte coletivo de Curitiba é modelo para as demais metrópoles. Entretanto, quando se trata de discutir tarifas justas a cooperação cede lugar ao conflito. Direção da URBS, direção da

²⁶ Extraído do artigo de König publicado, dia 04/09/2004, no Jornal Gazeta do Povo, p.3.

²⁷ O planejamento em Curitiba provocou um avanço considerável nos níveis de qualidade de vida na cidade. Muda-se física, social, econômica e culturalmente a imagem da cidade. Conforme dados do IPPUC, a cidade hoje conta com 28 parques e bosques, 124 escolas e 104 unidades de saúde sob a responsabilidade da prefeitura. Em relação à questão ambiental, estão em pleno funcionamento os programas Olho D'Água, que monitora a qualidade da água nos rios, Lixo que não é Lixo, através da coleta seletiva e a troca de lixo reciclável por alimentos nos bairros carentes (câmbio verde), além de ações de educação ambiental nas escolas da rede municipal.

COMEC (Coordenação da Região Metropolitana) e prefeituras locais, que integram o sistema de transporte, divergem sobre o preço justo a ser cobrado pela tarifa de ônibus.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Utilizando o enfoque institucionalista para entender a busca do desenvolvimento nas regiões metropolitanas brasileiras (metrópoles), denota-se que o enfoque de North se encaixa perfeitamente, pois estas foram criadas por leis (normas formais) para atender uma demanda social local. Isto significa que, no Brasil, o Estado cria uma instituição na tentativa de harmonizar os interesses da população das cidades de uma mesma aglomeração urbana. Porém, a simples criação de uma região metropolitana pelo Estado, ou de uma nova instituição, através de seu poder de mando, não assegura, isto é, não garante que a região atinja maiores e melhores níveis de desenvolvimento. O que implica na necessidade de rever a questão, assim como a necessidade de rever a forma de participação da sociedade na formação e no planejamento do desenvolvimento de novas regiões metropolitanas.

Ignorar os males que afligem as cidades vizinhas é, para a cidade pólo (1ª ordem), como detectar um câncer no próprio corpo e deixar que ele se espalhe. Com o tempo, a doença toma conta de todo o organismo vivo (sistema metropolitano) e o leva a óbito. Para evitar esta contaminação, os municípios de 2ª, 3ª e demais ordens devem adotar estratégias pró-ativas no âmbito da região para erradicar a doença de todo o sistema. No campo da medicina, assim como no campo da administração e economia, ser pró-ativo é antecipar o problema e trabalhar na sua prevenção. A metrópole que conseguir isso de uma forma integrada terá maior facilidade de atingir o equilíbrio entre os níveis de qualidade de vida das cidades componentes.

Um sistema de compensações entre as cidades de maior grau de conurbação possibilitaria, sem sombras de dúvidas, a solução de questões de segurança, saúde, educação e lazer. Esse sistema, por sua vez, desafogaria os serviços públicos prestados pela cidade de 1ª ordem e melhoraria a qualidade de vida na metrópole. Cabe a COMEC, a instituição que coordena a RMC, elaborar regras e normas, assim como atuar junto do Governo do Estado para obtenção de recursos, que viabilizem esse sistema de compensação. Isso certamente iria reduzir questões ligadas à incerteza e a incidência de custos de transação quando o assunto tratado for referente a projetos de interesse comum. Nesse processo é imprescindível a participação efetiva das as

instituições formais e informais de cada cidade – sociedades de bairros, organizações não governamentais, sindicatos, dentre outros. Isso tudo sob a coordenação da COMEC, pois do contrário os projetos tendem a não lograr êxito.

REFERENCIAS

ABRAMOVAY, R. Desenvolvimento e instituições: a importância da explicação histórica. *In*: ARBIX, G; ZILBOVICIUS, M e ABRAMOVAY, R. **Razões e ficções do desenvolvimento**. São Paulo: UNESP/EDUSP, 2001.

ASCHER, F. **Metápolis ou l'avenir des villes**. Paris: Ed. Odile Jacob, 1995.

BRITO, P. **Economia brasileira: planos econômicos e políticas econômicas básicas**. São Paulo: Atlas, 2004.

BOUDEVILLE, J.R. **Os espaços econômicos**. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1973.

CLEMENTE, A. **Economia regional e urbana**. São Paulo: Atlas, 1994.

COMMONS, J. R. **Institutional economics**. *American Economic Review*, vol.21, nº4, dec./1931.

DALSASSO, H. **A era das instituições como agentes do desenvolvimento**. Texto produzido em 4/10/2006, disponível no *site* www.cofecon.org.br. Acesso em 5/01/2007.

DAVIDOVICH, F. A “volta da metrópole” no Brasil: referências para a gestão territorial. *In*: RIBEIRO, L. C. (org.). **Metrópoles: entre a coesão e a fragmentação, a cooperação e o conflito**. São Paulo/Rio de Janeiro: FASE/Ed. Persea Abrano/Observatório das Metrôpoles, 2004.

FIANI, R. **Crescimento econômico e liberdades: a economia política de Douglas North**. Campinas: Revista Economia e Sociedade, v.11, nº 1, jan./jun.2002.

FIRKOWSKI, O. L. C. F. A Nova Lógica de Localização Industrial no Aglomerado Metropolitano de Curitiba. *In*: **Revista Paranaense de Desenvolvimento**, n.103. Curitiba: IPARDES, 2002.

GALA, P. **A teoria institucional de Douglas North**. Revista de Economia Política, vol.23, nº2, abril–junho/2003.

_____. **A retórica na economia institucional de Douglas North**. Revista de Economia Política, vol.23, nº2, abril–junho/2003b.

GIANNETTI, E. **Nada é tudo: ética, economia e brasilidade**. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

GOTTDIENER, M. **A produção social do espaço urbano**. São Paulo: Edusp, 1993.

HILHORST, J. **Planejamento regional: enfoque sob sistemas**. Rio de Janeiro: Zahar, 1973.

- JULIEN, P. Onze fonctions pour qualifier lês grandes villes. **Insee Premier**. Paris: Insee, n.840, 2002.
- KÖNIG, M. **IDH expõe desafios para a região metropolitana de Curitiba**. Texto publicado no Jornal Gazeta do Povo, dia 04/09/2005, p.3.
- LEFEBVRE, H. **O direito à cidade**. São Paulo: Ed. Moraes, 1991.
- LENCIONI, S. A emergência de um novo fato urbano de caráter metropolitano em São Paulo. A particularidade de seu conteúdo sócio-espacial, seus limites regionais e sua interpretação teórica. *In: Anais do X Encontro Nacional da ANPUR*. Belo Horizonte: ANPUR, 2003.
- LEROY, S. Sémanthiques de la métropolisation. *In: L'Espace géographique*. Montpellier: Éditions Belin, n.1, 2000.
- LOURENÇO, G. **Economia paranaense em tempos de globalização**. Curitiba: Edição do autor, 2003.
- MOTTA, D. M. e AJARA, C. Configuração da Rede Urbana do Brasil. *In: Revista Paranaense de Desenvolvimento*, n.100. Curitiba: IPARDES, 2001.
- NORTH, D. C. **Structure and change in economic history**. New York: Norton, 1981.
- NORTH, D. C. **Institutions, institutional change and economic performance**. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- OKUBARU, F. **Ônibus vai a R\$1,90 em Curitiba e região**. Texto extraído de www.tudoparana.com.br, acesso em 17/07/2004.
- PAEKIM, R. **Necessidade de um novo plano diretor**. Campinas: Jornal Correio Popular, 21/11/2001, p.3.
- PERROUX, F. **A economia do século XX**. Lisboa: Herder, 1967.
- REVISTA UPDATE. **Visinhos desarticulados**. Ano XX. Número 406. São Paulo: Câmara Americana de Comércio de São Paulo, julho de 2004.
- REVISTA UPDATE. **Sociedade desigual**. Ano XX. Número 410. São Paulo: Câmara Americana de Comércio de São Paulo, novembro de 2004.
- SCOTT, A; SOJA, E; e STORPER, M. Cidades-regiões globais. *In: Espaço e debates: aliança e competição entre cidades*. São Paulo: NERU, n.41, 2001.
- SOJA, E. **Geografias pós-modernas. A reafirmação do espaço na teoria social crítica**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993.
- www.pr.gov.br/comec, acesso em 20 de maio de 2005).
- THÉRET, B. **As instituições entre as estruturas e as ações**. São Paulo: Revista Lua Nova, n° 58, 2003, p.225-255.